

MINTAQAVIY RAQOBAT SHAROITIDA O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINING INVESTITSION JOZIBADORLIGI

Akishova Shaxnoza Davlet qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931034>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada mintaqaviy raqobat kuchayib borayotgan sharoitda O‘zbekiston iqtisodiyotining investitsion jozibadorligi tahlil qilinadi. Tadqiqotda investitsiya muhiti shakllanishiga ta’sir etuvchi institutsional islohotlar, makroiqtisodiy barqarorlik, soliq va bojxona preferensiyalari hamda infratuzilma modernizatsiyasining o‘rni baholanadi. Shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlari bilan solishtirma tahlil orqali O‘zbekistonning ustunliklari va cheklovlari aniqlanadi. Olingan natijalar investitsiya siyosatini takomillashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** investitsiya muhiti, investitsion jozibadorlik, Markaziy Osiyo, raqobatbardoshlik, institutsional islohotlar, makroiqtisodiy barqarorlik, investitsiya oqimlari.*

Mamlakatimizda investitsiyaviy jozibadorlikni oshirishdagi ustuvor yo‘nalishlardan quyidagilarni ko‘rsatish maqsadga muvofiq, mamlakatimizda 250 milliard dollarlik investitsiyalarni o‘zlashtirish, jumladan 110 milliard dollar xorijiy investitsiyalar va 30 milliard dollar davlat-xususiy sheriklik doirasidagi investitsiyalarni jalb qilish, yalpi ichki mahsulot hajmini 160 milliard dollarga va aholi jon boshiga daromadlarni 4 ming dollarga yetkazish, makroiqtisodiy barqarorlik hamda iqtisodiy rivojlanishni zarur darajadagi energetika, suv va infratuzilma resurslari bilan ta‘minlash, iqtisodiyotda transformatsiya va institutsional islohotlarni izchil davom ettirish, mamlakatda qulay investitsion ishbilarmonlik muhitini ta‘minlash hamda muvozanatlashgan pul-kredit siyosatini amalga oshirish, asosiy kapitalga kiritiladigan investitsiyalar hajmining yillik o‘rtacha 7 foiz atrofida o‘shirishni ta‘minlash [1].

Xorijiy investitsiyalar Markaziy Osiyo mamlakatlarida mustaqillikdan so‘ng, qayta tiklanadigan energiya sohasini shakllantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ldi. Mintaqaning xorijiy investitsiyalar hajmi 211 milliard dollarga yetdi, bu asosan energetika sohasiga yo‘naltirilgan sarmoyalar bilan bog‘liq bo‘lib, bu sohada energiya o‘tishlariga bo‘lgan talab tobora kuchaymoqda. Bunda davlat monopoliyasidagi kompaniyalar sezilarli subsidiyalardan foydalanib, ko‘pincha energiya narxlarining sun‘iy ravishda past bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda [2].

1-rasm. Markaziy Osiyo mamlakatlariga kiritilgan xorijiy investitsiyalar hajmi (mlrd, dollarda) [3]

Mintaqada eng katta kapital oqimi Qozog'istonga to'g'ri keladi. Yillar bo'yicha juda o'zgaruvchan dinamikaga ega. 2014-2015 yillarda eng yuqori natijani, 2016-2018-yillar atrofida keskin pasayish, 2019-2020-yillarda tiklanish, keyin yana pasayish kuzatilgan. Bu o'zgarishlar, odatda, yirik neft-gaz loyihalari va tovar narxlari sikllari bilan bog'liq [4].

Markaziy Osiyo mintaqasidagi ikkita yirik davlat hisoblangan O'zbekiston va Qozog'iston Respublikasining investitsiyaviy muhitini taqqoslasak, bir qancha tavofutlar va o'xshashliklarni ko'rishimiz mumkin. 2024 yilda asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 27,6% ga oshib, 39 mlrd dollarga yetdi, bu esa YaIMning 33,9%ni tashkil etdi. Investitsiyalar ishlab chiqarish quvvatlari va infratuzilmani rivojlantirishga xizmat qildi. Asosiy investitsiya yo'nalishlari quyidagilar bo'ldi: qayta ishlash sanoati (29%), energetika (14%), qazib olish sanoati (13%), ko'chmas mulk bilan bog'liq operatsiyalar (8,6%) va qishloq xo'jaligi (6,6%).

O'zbekistonning tashqi qarzi 60 mlrd dollarni (YaIMning 52%ini) tashkil etdi, shundan 32,5 mlrd dollari tashqi davlat qarzi hissasiga to'g'ri keladi. Shu bilan birga, mamlakat yuqori darajadagi toza oltin-valyuta zaxiralarini saqlab qoldi -41,2 mlrd dollar (YaIMning 36%i), bu esa makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minladi hamda qisqa muddatli majburiyatlarni qoplash uchun yetarli likvidlik yaratdi.

Qozog'iston Respublikasini tahlil qilsak, 2024-yilda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalar hajmi 7,5%ga oshib, 41 mlrd dollarga yetdi (YaIMning 14,2%i). Investitsiyalar tarkibida qazib olish sanoati -19%, ko'chmas mulk bilan bog'liq operatsiyalar -19%, transport sohasi -18%, qayta ishlash sanoati -11%, ta'lim sohasi -5,7%ni tashkil etdi.

Qozog'istonning oltin-valyuta zaxiralari 45 mlrd dollarni (YaIMning 15,6%i) tashkil etdi, tashqi qarzi esa 165 mlrd dollarga (YaIMning 57%i) yetdi. Shundan 15,2 mlrd dollari davlat qarzi hissasiga to'g'ri keladi.

Tahlil shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston YaIMga nisbatan investitsiya faolligini yuqori darajada namoyon etdi va qayta ishlash sanoati hamda energetikaga yo'naltirilgan sarmoyalarni sezilarli oshirdi. Bu o'zgarishlar iqtisodiyot tuzilmasining yanada muvozanatli va barqaror bo'lishiga xizmat qildi [5].

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston-2030”.
2. UNIDO ning 2024-yil uchun hisoboti.
3. Jahon banki ma'lumotlari.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston -2030”.
5. <https://review.uz/uz/post/infografika-osnovne-pokazateli-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-uzbekistana-i-kazaxstana-2024>.